

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202796>

УДК 930

**СЪЕЗДЫ МАРИЙСКОГО НАРОДА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**

А.В. Судьин,

снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье анализируются съезды марийского народа в период с 1992 по 2024 гг. Автор показывает масштабы этих мероприятий, основные рассматриваемые на них вопросы и главные итоги, включая выборы руководства Всемарийского совета и принятие официальных документов.

Ключевые слова: история съездов марийского народа в период с 1992 по 2024 гг

**CONGRESSES OF THE MARI PEOPLE AS AN INTEGRAL PART
OF POLITICAL LIFE IN THE REPUBLIC OF MARI EL**

A.V. Sudyin,

Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences,

Moscow

Annotation: The article analyzes the congresses of the Mari people held between 1992 and 2024. The author shows the scale of these events, the main issues discussed, and the main outcomes, including the election of the leadership of the All-Mari Council and the acceptance of the official documents.

Keywords: history of the Mari people's congresses from 1992 to 2024

Наряду с демократизацией политической ситуации, в республике на рубеже 1980-х – 1990-х годов началось возрождение и развитие марийского национального движения. Так, в 1989 году на Объединенном пленуме Марийского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), Марийского отделения Всесоюзного фонда культуры и общества «Мемориал» была воссоздана марийская национальная региональная общественная организация «Марий ушем» («Марийский союз»). Она явилась наследником одноименной организации, основанной в 1917 году и прекратившей свое существование в 1918 году. Основными целями восстановленного «Марийского союза» стали сохранение и развитие языка, культуры и традиций марийского народа, а также содействие национальному самосознанию и сплоченности марийцев, проживающих в республике и за ее пределами.

В апреле 1990 года в Йошкар-Оле прошел учредительный съезд «Марий ушем». А за два месяца до этого, в феврале 1990 года вышел первый номер газеты «Марий чан» («Марийский колокол»), который стал печатным органом организации «Марий ушем».

30–31 октября 1992 года в Йошкар-Оле прошел Съезд марийского народа. Он был объявлен третьим по счету. Первый съезд народа мари состоялся в июле 1917 года в Бирске (ныне Республика Башкортостан), а второй съезд – в июне 1918 года в Казани. Новый съезд стал официальным преемником этих двух съездов, прошедших 70 с лишним лет назад.

Подготовка к съезду проходила при организационной и финансовой поддержке властей Республики Марий Эл. Был создан специальный оргкомитет во главе с Госсекретарем республики Н.Ф. Рыбаковым, в который вошли сотрудники государственных структур, депутаты Верховного Совета, работники средств массовой информации и представители творческих союзов.

На съезде присутствовали 446 делегатов – как из республики, так и из других регионов России, в том числе из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Республики Коми, из Кировской, Московской, Нижегородской, Пермской и Свердловской областей, из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов, а также из Эстонии [1].

На III съезде были приняты резолюции о марийском языке, о культуре и образовании, об экологической ситуации в республике, о гражданстве, о концепции Конституции Республики Марий Эл, а также Декларация о национальном возрождении марийского народа. На съезде был избран Большой Совет (Мер Канаш). Национальным флагом мари съезд постановил считать государственный флаг РМЭ, а марийским национальным гимном – мелодию песни «Йывырте» И.С. Ключникова-Палантая [2].

Важнейшим документом, принятым на съезде, стала резолюция «О концепции Конституции (Основного закона) Республики Марий Эл». В ней содержалось положение, что Основной закон должен быть разработан на принципе суверенитета, то есть верховенства, самостоятельности и независимости государственной власти республики на всей ее территории, исходя из неотъемлемого права на самоопределение. При этом Конституция может допускать, что часть полномочий будет добровольно делегирована республикой Российской Федерации в соответствии с Федеративным Договором [3].

Следующий IV Съезд марийского народа состоялся в октябре 1996 года. На него были приглашены примерно 500 участников из 10 регионов Российской Федерации [3]. На съезде был избран новый состав Всемарийского совета, председателем которого стал художественный руководитель Марийского национального театра имени М. Шкетана В.А. Пектеев.

IV Съезд марийского народа принял резолюцию о политической ситуации в республике. Часть данной резолюции касалась будущих выборов президента Республики Марий Эл и, в том числе, необходимости знания национального языка всеми претендентами на этот пост. В тексте резолюции говорилось: «Съезд считает недопустимым навязывание новому составу Государственного Собрания идеи об отмене положения Закона Марий Эл о выборах президента, содержащего требование знания им государственных языков. Правовая база в области языка, заложенная за последние годы, должна служить надежной основой для продолжения политических реформ в республике... Мы призываем новый состав Государственного Собрания, в составе которого лишь менее 1/3 депутатов мари, твердо отстаивать интересы

государственности, иметь твердую политическую волю, не поддаваться политическим амбициям, защищать этнические права всех народов республики, не пересматривать статьи Конституции Республики Марий Эл и Закона о выборах президента в республике» [4].

В июне 2000 года в Йошкар-Оле прошел V Всемарийский съезд (так стали официально называться по-русски съезды марийского народа). В работе съезда приняли участие делегаты из Марий Эл, а также из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Республики Коми, Кировской, Нижегородской и Пермской областей. На съезде присутствовали президент Республики Марий Эл, депутаты Государственного Собрания, министры и руководители ведомств, из Марий Эл и ряда других регионов России. На пленарных заседаниях и на уровне секций был рассмотрен широкий круг вопросов в сферах политики, экономики и национальной культуры [5].

VI Всемарийский съезд (Съезд народа мари) стал внеочередным и состоялся на два года раньше, чем намечалось, в апреле 2002 года. Он прошел в обстановке резкого обострения отношений между марийской национальной общественностью и недавно избранным президентом Республики Марий Эл Л.И. Маркеловым. В период выборной кампании ряд активистов марийского движения поддержали Л.И. Маркелова, поскольку находились в оппозиции к его основному сопернику – действующему президенту В.А. Кислицыну. Однако, придя к власти, Л.И. Маркелов не предоставил марийским лидерам постов в республиканском руководстве. И это, несомненно, способствовало тому, что они, после отстранения от власти прежнего президента, перешли в оппозицию к новому руководителю республики. И это была отнюдь не единственная причина охлаждения отношений между Л.И. Маркеловым и марийской общественностью.

Серьезные разногласия между ними возникли по вопросу об обязательном или добровольном изучении марийского языка в школах. Было расхождение во взглядах на ряд других проблем, волновавших лидеров национального движения. В ряде местных газет появились критические заметки о национальной политике нового президента. А он, в свою очередь, предпринял попытки давления на оппозиционную национальную прессу.

Новый виток обострения отношений был вызван решением правительства о реорганизации национальных театров, подписанное Л.И. Маркеловым в декабре 2001 года. В ответ на это Всемарийский совет сделал ряд заявлений, направленных против президента Республики Марий Эл и послал письма В.В. Путину, полномочному представителю президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе С.В. Кириенко, а также в Генеральную прокуратуру.

В свою очередь Л.И. Маркелов предпринял ряд мер, направленных на ослабление влияния наиболее радикальной части национальной элиты. В марте 2002 года, при поддержке президента, был создан Марийский национальный конгресс, куда вошли некоторые лидеры национального движения, готовые к сотрудничеству с властями республики.

На внеочередном съезде народа мари критика действий президента стала основным пунктом в программе. В резолюции, принятой на съезде говорилось:

«Антидемократическую политику Л.И. Маркелова признать антинародной. Отмечая его неспособность решать социально-экономические проблемы, попытки разжечь межнациональную вражду, подчеркнутое нежелание к диалогу и сотрудничеству, осознанные недоброжелательные действия в отношении марийского народа, от имени Съезда выразить ему недоверие и предложить добровольно оставить пост президента. Делегатам съезда, всему активу национального движения незамедлительно начать работу по распространению и разъяснению решений VI внеочередного Съезда народа мари как в республике, так и за ее пределами» [6].

Однако попытка отстранить Л.И. Маркелова от власти не удалась. В том числе и потому, что значительная часть марийской общественности не поддержала призывы отправить президента в отставку.

27 марта в Йошкар-Оле прошел VII Всемарийский съезд. На нем был избран новый председатель Всемарийского совета. Им стал известный марийский журналист и общественный деятель, главный редактор международной финно-угорской газеты «Кудо+Коду» («Дом+Очаг») В.Н. Козлов. За него проголосовали 185 из 350 делегатов съезда [7]. Он был известен своими резкими критическими

высказываниями в адрес властей республики по поводу национальной политики. Но, при этом, руководство Марий Эл активно участвовало в подготовке и финансировании съезда, а в день его открытия на нем выступил республиканский министр культуры, печати и по делам национальностей, заместитель главы правительства М.З. Васютин с докладом о положении дел в национальной сфере.

В 2007 году отмечалось 90-летие I Съезда марийского народа. Это событие отмечалось не только в Марий Эл, но и за пределами республики – в регионах с марийским населением. В Республике Башкортостан, в городе Бирск, где в 1917 году прошел данный съезд, в мае 2007 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Башкортостан и Марий Эл: исторический опыт и перспективы сотрудничества». В работе конференции и юбилейных торжествах в Бирске приняли участие свыше 130 представителей науки, культуры и искусства из Марий Эл [8].

В апреле 2008 года в Йошкар-Оле прошел VIII Всемарийский съезд. Во время съезда были рассмотрены вопросы участия марийского общественного движения в формировании гражданского общества, проблемы марийской деревни в начале XXI века, задачи формирования городской марийской культуры, а также вопросы семьи и школы, в том числе преподавания на марийском языке. Делегаты съезда также избрали новый состав и нового председателя Всемарийского Совета [9]. В соответствии с принятым на съезде решением, в ноябре 2008 года вышел первый номер журнала «Марий сандалык – Марийский мир».

В апреле 2012 года в Йошкар-Оле прошел IX Всемарийский съезд. В его работе приняли участие 326 делегатов, а также наблюдатели, журналисты и почетные гости. С докладом от Всемарийского Совета выступила его председатель Л.Н. Яковлева, которая предложила создать федеральную национально-культурную автономию марийцев. Доклад на открытии съезда также сделал заместитель Всемарийского Совета и заместитель Государственного Собрания Республики Марий Эл А.Н. Иванов. Работа съезда проходила в пяти секциях: «Язык, образование, семья»; «Культура и массовые коммуникации»; «Молодежь – будущее народа»; «Общественная работа и марийское национальное движение»;

«Религия в жизни марийского народа». После работы в секциях прошел круглый стол «Марийский мир» [10].

В апреле 2016 года в Йошкар-Оле прошел X Всемарийский съезд (Съезд народа мари). В нем приняли участие около 500 представителей марийского народа из Республики Марий Эл, других регионов России, а также из Эстонии и Украины [11]. На съезде рассматривался широкий круг вопросов, в том числе касающихся организации и проведения мероприятий в честь 100-летия I Съезда марийского народа (2017 год) и 100-летия со дня образования Марийской автономной области – предшественницы Марийской АССР (2020 год).

Работа съезда велась по трем секциям: «Родной язык и семья»; «Духовная культура народа мари»; «Марийская молодежь и современность». Состоялся также круглый стол на тему «Роль марийского народа в укреплении российской государственности и перспективы развития марийского национального движения».

В период работы съезда прошел пленум Всемарийского совета. В нем принял участие глава региона Л.И. Маркелов, который заявил о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл» исполнительному директору Марийского театра юного зрителя Э.В. Александрову и председателю национально-культурной автономии марийцев Республики Татарстан О.А. Третьякову. Вскоре после этого Э.В. Александров, подавляющим большинством голосов участников съезда, был избран новым председателем Всемарийского совета. Также на съезде избрали новый состав этой организации в количестве 39 человек.

По итогам работы съезда была принята резолюция, в которой говорилось о «необходимости сохранения родного языка, культуры, традиций и обычаев предков, самосознания народа, а также необходимости повышения уровня жизни сельского марийского населения, улучшения социальной инфраструктуры села, благоустройства родной земли» [11].

В следующем 2017 году в республике отмечалось 100-летие I Съезда марийского народа. Республиканский комитет по подготовке и проведению юбилея составил план мероприятий. Согласно этому плану, в Марий Эл и в местах компактного проживания народа мари прошли различные выставки, лекции, тематические уроки, творческие

конкурсы, форумы и другие юбилейные мероприятия, в том числе: IV Международный финно-угорский студенческий форум; IX Всероссийский слет марийской молодежи; Форум марийской общественности в Йошкар-Оле. Прошел также целый ряд конференций и других научных мероприятий. Осуществлялось издание статей, книг и проведение видеоуроков, посвященных знаменательной дате. Реализация предусмотренных планом мероприятий финансировалось из федерального и республиканского бюджетов, а также из внебюджетных источников [12].

2020 год в Марий Эл стал годом столетнего юбилея республики. И XI Всемарийский съезд (Съезд марийского народа) должен был прийти в рамках широкомасштабных юбилейных торжеств. Но случившаяся пандемия внесла существенные коррективы в программу праздничных мероприятий. Повлияла она и на работу съезда. По первоначальному плану он должен был пройти с 9 по 11 апреля, а реально прошел с 1 по 3 октября 2020 года. В работе съезда приняли участие около 400 человек из 19 регионов проживания марийцев [13]. На съезде состоялись выборы председателя Всемарийского совета. На эту должность, на новый четырехлетний срок, был переизбран директор Общественно-политического центра, бывший директор Театра юного зрителя Э.В. Александров. Его основным соперником на выборах стал член Всемарийского совета, руководитель Союза марийцев Удмуртии А.И. Радыгин. Между ними на съезде прошла острая дискуссия по путям решения проблем, стоящих перед марийским народом. В итоге победу на выборах одержал Э.В. Александров, который получил в свою поддержку 289 голосов. За А.И. Радыгина было отдано 17 голосов [13]. Работа съезда проходила в 11 секциях. В завершающий день съезда была принята резолюция, касающаяся вопросов сохранения и развития языка, культуры и национального самосознания марийского народа.

XII Всероссийский съезд народа мари прошел в Йошкар-Оле с 30 октября по 2 ноября 2024 года. В его работе приняли участие свыше 400 делегатов из всех районов Республики Марий Эл, а также из почти двух десятков других регионов, включая Башкортостан, Крым, Татарстан, Чувашию, Кировскую, Нижегородскую и Свердловскую области, Москву и Санкт-Петербург.

Основным местом работы съезда стал Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана. В день открытия съезда его участников и гостей приветствовал глава Республики Марий Эл Ю.В. Зайцев. В своем выступлении он высоко оценил значение съездов марийского народа и отметил, что на таких собраниях принимаются важнейшие решения, разрабатываются и утверждаются программные документы и проекты, способствующие росту национального самосознания, этнической и духовной консолидации народа мари [14].

Работа съезда велась в пяти секциях. На итоговом пленарном заседании были подведены итоги по всем секциям. Была также принята резолюция съезда, в которой говорилось: «Наши традиционные духовно-нравственные ориентиры, разделяемые всеми народами страны и Российским государством, героическое прошлое и настоящее России, географическое и экономическое единство, идеалы, нацеленные на ментальный и государственный суверенитет, позволяют нам планировать свое будущее в качестве неотъемлемой части Российской цивилизации» [15].

На заключительном пленарном заседании был сформирован новый состав Всемарийского совета. И был избран его председатель – Оныжа. Им вновь стал Э.В. Александров.

По традиции, работа Съезда завершилась большой культурной программой. И в целом XII Съезд марийского народа стал важнейшим событием в культурной и политической жизни Республики Марий Эл в 2024 году.

Список литературы

[1] Ерофеев Ю.И. Национальные съезды: исторический экскурс // Сайт «MariUver». 04.04.2016 [Электронный ресурс]. – URL: <http://mariuver.com>>2016/04/04/nac-sjezdy (дата обращения: 05.03.2024).

[2] Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл. Про 100 о Марий Эл. 1990-1999 [Электронный ресурс]. – URL: <https://nbmariel.ru/content/pro100-o-mariy-el-1990-1999-gody?ysclid=lt345by80819937224> (дата обращения: 05.03.2024).

[3] Ерофеев Ю.И. Национальные съезды: исторический экскурс // Сайт «MariUver». 04.04.2016 [Электронный ресурс]. – URL: <http://mariuver.com>>2016/04/04/nac-sjezdy (дата обращения: 05.03.2024).

[4] Резолюция IV Съезда народа мари о политической ситуации в Республике Марий Эл [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.suri.ee/doc/ru/rez4mapo.html> (дата обращения – 25.03.2024). <http://politika.su/vybory/rre96t.html> (дата обращения: 26.03.2024).

[5] Марийская правда, 14 апреля 2023 г.

[6] О ситуации в Республике Марий Эл // Журналистское агентство «Free Lance Bureau (FLB) – Агентство федеральных расследований» [Электронный ресурс]. – URL: <https://flb.ru/infoprint/8058.html?ysclid=lwc9pl7rof643543628> (дата обращения: 15.05.2024).

[7] Главной задачей новый председатель Всемарийского совета провозгласил духовное объединение народа // Информационное агентство «Регнум», 29 марта 2004 г [Электронный ресурс]. – URL: <https://regnum.ru/news/238634> (дата обращения: 21.05.2004).

[8] 90-летие Первого марийского съезда Марий Эл отметила в Башкирии // Информационное агентство «Регнум», 1 июня 2007 г [Электронный ресурс]. – URL: <https://regnum.ru/news/837350?ysclid=lxaj81x8su356546897> (дата обращения: 27.05.2024).

[9] VIII Съезд марийского народа // Сайт «Финно-Угория» Финно-угорского культурного центра Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.finnougoria.ru/review/4579>> VIII съезд марийского народа (дата обращения: 28.05.2024).

[10] В Марий Эл начался Съезд народа мари // Сайт «MariUver», 19.04.2012 [Электронный ресурс]. – URL: <https://mariuver.com/2012/04/19/nach-sjezd> (дата обращения: 10.06.2024).

[11] Итоги X съезда народа мари // Сайт Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, 18 апреля 2016 г [Электронный ресурс]. – URL: <https://afunrf.ru/news/itogi-x-sezda-naroda-mari-959/?ysclid=ly4ezg40tg742541964> (дата обращения: 15.06.2024).

[12] Стал известен план мероприятий, посвященных 100-летию Съезда марийского народа // Интернет-журнал «Кидшер», 07 января 2017 г [Электронный ресурс]. – URL: <https://kidsher.ru/ru/culture/6787> (дата обращения: 17.06.2024).

[13] И. Радыгин. В Марий Эл завершился XI Съезд марийского народа // Сайт «mk-mari.ru», 04.10.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mk-mari.ru/social/2020/10/04/v-mariy-el-zavershilnya-xi-sezd-mariyskogo-naroda.html?ysclid=lyh34flvab590699446> (дата обращения: 24.06.2024).

[14] И.Козлова. Всемарийский съезд в Йошкар-Оле: итоги и планы на будущее // Марийская правда, 07.11.2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.marpravda.ru/news/religiya/vsemariyskiy-sezd-itogi-i-plany-na-budushchee/?ysclid=mhc6zyapxk55592552>. (дата обращения: 24.06.2024).

[15] Интернет-журнал «Кидшер», 05.11.2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://kidsher.ru/ru/dossier/51005> > Резолюция XII Съезда марийского народа. (дата обращения: 24.06.2024).

Bibliography (Transliterated)

[1] Y. I. Erofeev. National Congresses: A Historical Excursion // MariUver Website. 04.04.2016 [Electronic resource]. – URL: <http://mariuver.com>2016/04/04/nac-sjezdy> (accessed: 05.03.2024).

[2] S. G. Chavain National Library of the Mari El Republic. About 100 about Mari El. 1990-1999 [Electronic resource]. – URL: <https://nbmariel.ru/content/pro100-o-mariy-el-1990-1999-gody?ysclid=lt345by80819937224> (accessed: 05.03.2024).

[3] Y. I. Erofeev. National Congresses: A Historical Excursion // MariUver Website. 04.04.2016 [Electronic resource]. – URL: <http://mariuver.com>2016/04/04/nac-sjezdy> (accessed: 05.03.2024).

[4] Resolution of the IV Congress of the Mari People on the political situation in the Republic of Mari El [Electronic resource]. – URL: <http://www.suri.ee/doc/ru/rez4mapo.html> (accessed: 25.03.2024). <http://politika.su/vybory/rre96t.html> (accessed: 26.03.2024).

[5] Mariyskaya Pravda, April 14, 2023.

[6] On the situation in the Republic of Mari El // Journalistic agency "Free Lance Bureau (FLB) – Agency of Federal Investigations" [Electronic

resource]. – URL: <https://flb.ru/infoprint/8058.html?ysclid=lwc9p17rof643543628> (date of access: May 15, 2024).

[7] The new chairman of the All-Mari Council proclaimed the spiritual unification of the people as the main task // Information agency "Regnum", March 29, 2004 [Electronic resource]. – URL: <https://regnum.ru/news/238634> (date of access: May 21, 2004).

[8] Mari El celebrated the 90th anniversary of the First Mari Congress in Bashkiria // Regnum Information Agency, June 1, 2007 [Electronic resource]. – URL: <https://regnum.ru/news/837350?ysclid=lxaj81x8su356546897> (date of access: May 27, 2024).

[9] VIII Congress of the Mari People // Finno-Ugoria Website of the Finno-Ugric Cultural Center of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: <https://www.finnougoria.ru/review/4579> VIII Congress of the Mari People (date of access: May 28, 2024).

[10] The Congress of the Mari People began in Mari El // MariUver Website, April 19, 2012 [Electronic resource]. – URL: <https://mariuver.com/2012/04/19/nach-sjezd> (date of access: 10.06.2024).

[11] Results of the 10th Congress of the Mari People // Website of the Association of Finno-Ugric Peoples of the Russian Federation, April 18, 2016 [Electronic resource]. – URL: <https://afunrf.ru/news/itogi-x-sezda-naroda-mari-959/?ysclid=ly4ezg40tg742541964> (date of access: 15.06.2024).

[12] The plan of events dedicated to the 100th anniversary of the Congress of the Mari People has been announced // Internet magazine "Kidsher", January 7, 2017 [Electronic resource]. – URL: <https://kidsher.ru/ru/culture/6787> (date of access: 17.06.2024).

[13] I. Radygin. The XI Congress of the Mari People has concluded in Mari El // Website "mk-mari.ru", 04.10.2020 [Electronic resource]. – URL: <https://www.mk-mari.ru/social/2020/10/04/v-mariy-el-zavershil-sya-xi-sezd-mariyskogo-naroda.html?ysclid=lyh34flvab590699446> (date of access: 24.06.2024).

[14] I. Kozlova. All-Mari Congress in Yoshkar-Ola: results and plans for the future // Mariyskaya Pravda, 07.11.2024 [Electronic resource]. – URL: <https://www.marpravda.ru/news/religiya/vsemariyskiy-sezd-itogi-i->

plany-na-budushchee/?ysclid=mhc6zyapxk55592552. (Accessed: 24.06.2024).

[15] Online magazine "Kidsher", 05.11.2024 [Electronic resource]. – URL: <https://kidsher.ru/ru/dossier/51005> > Resolution of the XII Congress of the Mari People. (Accessed: 24.06.2024).

© А.В. Судьин, 2025

Поступила в редакцию 23.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Судьин, А. В. Съезды марийского народа как составная часть политической жизни в Республике Марий Эл [Текст] / А. В. Судьин // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 11-1(66). – С. 71-83. – DOI 10.5281/zenodo.18202796.